

O suporte na arquitetura de Rino Levi: da grelha tridimensional ao *dom-ino*

Celia Castro Gonsales

Arquiteta (UFPeI)

Doutora em arquitetura (Universidad Politécnica de Cataluña)

Professora, UFPeI

General Teles 493/301, Pelotas-RS, (53) 30252146

Email: celia.gonsales@gmail.com

O suporte na arquitetura de Rino Levi: da grelha tridimensional ao *dom-ino*

Resumo

Os temas fundamentais da arquitetura moderna, principalmente as potencialidades das novas técnicas construtivas e de seu elemento mais emblemático, a estrutura em esqueleto são constantemente abordados nos projetos e escritos de Rino Levi. Esse assunto adquire, como em geral na arquitetura moderna, além dos arquitetônicos, nuances ideológicas e simbólicas que representam, como diz o arquiteto, *os ideais de absoluta revelação da cultura e da arte do século XX e o desejo de liberdade inerente ao espírito do homem moderno*. Na arquitetura de Rino Levi, a adoção da estrutura em esqueleto passa por um processo que vai de um esquema mais clássico herdado dos italianos, antigos colegas de *Scuola*, a uma mais corbusiana estratégia de construção espacial a partir da arquitetura carioca em meados dos anos 40. A forte influência classicista refletida na arquitetura de Levi em uma primeira fase é indicativa dos motivos para a quase indiferença pela planta livre e sua adesão ao uso retórico da coluna - onde a tradicional manifestação explícita da estrutura e suas juntas leva a arquitetura de novo a uma categoria tectônica primária. Ao longo dos anos quarenta e cinquenta, o conteúdo essencial a ser representado e assim um dos principais fundamentos da projeção arquitetônica de Rino Levi, já não são –“os novos tempos” percebidos com a unidade das décadas anteriores, mas uma modernidade dotada de crescente complexidade. A utilização do esquema *dom-ino* com sua potencialidade espacial que permite uma contraposição entre ordenação geométrica da estrutura e composição topológica de paredes, respondendo às necessidades modernas de comodidade indica essa mudança.

Palavras-chave: Rino Levi, estrutura

Abstract

The fundamental themes of modern architecture, especially the potentialities of the new building techniques and of their most emblematic element, the freestanding structural frame, are constantly approached in Rino Levi's projects and writings. This subject acquires, as it usually does in modern architecture, in addition to the architectural aspects, ideological and symbolical nuances which represent, according to the architect, *the ideals of absolute revelation of culture and art of the 20th century, as well as the yearning for freedom inherent to the modern man's spirit*. In Rino Levi's architecture, the adoption of the structural frame undergoes a process which moves from a more classical scheme inherited from the Italians, *Scuola's* old colleagues, to a more *corbusian* strategy of spatial construction, beginning with the *carioca* architecture from the mid-forties on. The strong classicist influence reflected in Levi's architecture in a initial stage indicates the motives for the almost indifference for the open floor plan as well as his attachment to the rhetorical use of the column – where the traditional explicit manifestation of the structure and its joints drives architecture again to a primary tectonic category. Along the forties and fifties, the essential content to be represented – and thus one of the main foundations of Rino Levi's architectural projecting – is not “the new times” anymore, but a modernity endowed with growing complexity. The use of the *dom-ino* scheme, with its spatial potentiality that allows a contraposition between geometric arrangement of the structure and topological composition of the walls – answering to the modern needs of convenience – indicates this change.

Key Words: Rino Levi, structure

O suporte na arquitetura de Rino Levi: da grelha tridimensional ao *dom-ino*

Os temas fundamentais da arquitetura moderna, principalmente as potencialidades das novas técnicas construtivas e de seu elemento mais emblemático, a estrutura em esqueleto, são constantemente abordados na arquitetura e escritos de Rino Levi. Esse assunto adquire, como em geral na arquitetura moderna, além dos arquitetônicos, nuances ideológicas e simbólicas e nos textos do arquiteto sempre estará presente a convicção de que reside na clareza da exposição da técnica e dos materiais, o meio mais eficiente para alcançar, além dos ideais de absoluta revelação da cultura e da arte do século XX, o desejo de liberdade inerente ao espírito do homem moderno.

Como aponta Colin Rowe,

*o desenho de Le Corbusier para a Maison Dom-ino (...), talvez constitua a ilustração perfeita do sentido que teve a estrutura para o Estilo Internacional. Nela o que encontramos não é tanto uma estrutura quanto um ícone, um objeto de fé que deve atuar como garantia da autenticidade, o signo exterior de uma nova ordem, uma garantia contra o deslize em direção da licença privada, uma disciplina por meio da qual um expressionismo invertebrado pode ser reduzido a aparência de razão*¹.

O *Dom-ino* é um protagonista importante da arquitetura de Rino Levi e é evidente a adoção de uma estratégia mais corbusiana de construção espacial a partir de sua aproximação à arquitetura carioca em meados dos anos 40. No entanto, a adoção da estrutura em esqueleto por esse arquiteto passa também por um esquema mais clássico herdado da cultura italiana e reafirmado pelos antigos colegas de *Scuola* com os quais manteve um contato estreito e continuado durante os anos 30.

Paulista, formado em arquitetura na Itália em 1926, Rino Levi demonstra desde cedo seu interesse pela nova arquitetura que se estava consolidando na Europa. Em São Paulo, na primeira década e meia de projeção incorpora, junto a um grupo de arquitetos paulistas, grande parte dos fundamentos do *International Style* mas com uma pitada do *razionalismo* italiano.

Mais tarde, Levi aproximar-se-á notoriamente da arquitetura desenvolvida no Rio de Janeiro. Mas mesmo nesses anos de maturidade profissional, Levi desenvolverá uma arquitetura com uma tectônica particularmente forte percebida através dos volumes plenamente assentados no chão, do domínio do muro sobre os vazios e da superposição de capas, mas também, a partir de uma estrutura que seguidamente volta a reivindicar um sistema tectônico primário que põem em evidência os elementos estruturais e suas juntas.

¹ Rowe. La estructura de Chicago, in Rowe, 1978, p. 107.

O suporte na arquitetura moderna

Alan Colquhoun no texto *Rationalism: A Philosophical Concept In Architecture*² destaca que, a partir do século XVII podem ser distinguidos dois tipos de racionalismo no campo filosófico: um, com o 'conhecimento' ocupando um *a priori*, onde o conhecimento empírico aparece como fortuito, infundado e sujeito à contingência; o outro, com o 'conhecimento' ocupando um *a posteriori* onde "os termos se revertem e é um conhecimento *a priori* que se transforma e depende da autoridade, de idéias recebidas ou hábito". Assim estão, "de um lado idéias científicas e empíricas do positivismo (...) expressado pelo funcional, o acidental e o contingente; e de outro as 'idéias claras e distintas' que transferidas desde uma metafísica cartesiana para objetos de arte sensíveis, tinham sido promovidas pelos teóricos clássicos franceses de Boileau a Durand"³. Colquhoun acrescenta ainda que, "a história da teoria arquitetônica durante os últimos duzentos anos tem sido a história do conflito entre esses dois conceitos do conhecimento arquitetônico" concluindo que, o arquiteto que traz expressão artística para a contradição entre essas duas tradições do racionalismo é Le Corbusier.

Este é, portanto, um dos grandes temas da Arquitetura Moderna. A exploração estética, compositiva e espacial, tornou-se em grande parte possível devido às potencialidades construtivas da técnica moderna - concretizada na estrutura em esqueleto - e na conseqüente 'planta livre'.

Em 1914 Le Corbusier desenhava a *Maison Dom-INO*, estrutura que se constituirá como suporte do partido básico de suas *villas* e como o esquema que permitirá em maior grau a expressão artística e dialética indicada por Colquhoun. Com esse esquema Le Corbusier havia dado uma configuração específica ao esqueleto portante de concreto armado. Como descreve Carlos Eduardo Comas, "não se trata de uma estrutura qualquer, mas de um sistema de lajes lisas paralelas repousando sobre fileiras paralelas de suportes e prolongando-se em balanço, de tal maneira que não existe congruência entre perímetro das lajes e perímetro da malha de suportes"⁴. Se analisarmos o espaço moderno por excelência, possibilitado pelo esquema estrutural *Dom-INO*, observaremos que para sua concepção, como sintetiza Rowe, era fundamental

*que os tetos e o chão apresentassem planos ininterruptos. Esta restrição parece deduzir-se do conceito de liberdade da coluna, já que a coluna livre dificilmente podia assumir uma relação explícita com as vigas que pudessem descansar nela sem levar a uma compartimentação do espaço e por tanto uma certa violação da liberdade do plano. Também a aparição das vigas prescreveria a posição das divisões*⁵.

² Colquhoun. *Rationalism: a philosophical concept in architecture*, in, Colquhoun 1989, p. 58.

³ Op. cit., p. 77.

⁴ Comas, 1989, p. 94.

⁵ Rowe, Neo-«clasicismo» y arquitectura moderna II, in Rowe, op. cit., p. 140.

A estrutura em esqueleto possibilitava a concretização arquitetônica das características da época como simplicidade, abstração, leveza, abertura, liberdade, mas também expunha as possibilidades de grande complexidade compositiva. Tal complexidade espacial resultava de uma composição de paredes que obedecia a princípios diferentes dos utilizados na ordenação da estrutura: princípios mais topológicos nas primeiras e mais geométricos na segunda⁶.

Por outro lado Le Corbusier demonstrava que a estrutura em esqueleto apesar de ter todo o seu potencial racional exposto na concretização do edifício em altura, era extensivo a toda a arquitetura. Ainda que com uma conotação mais simbólica do que realmente racional, o uso de estrutura independente em edifícios de menor porte e, em residências em particular, permitia através da planta livre um desenvolvimento espacial rico que respondia às necessidades modernas de comodidade.

Em 1929, Le Corbusier sintetiza sua experiência de projeto na área residencial nessa década que se acaba nos 'quatro tipos de composição'. Nesse estudo realiza uma demonstração das possibilidades das relações compositivas baseadas nos princípios modernos.

Também em 1929, a versão do *Dom-ino* em estrutura metálica é utilizado por Mies Van der Rohe no Pavilhão Barcelona. Um ano depois, na Casa Tugendhat, o arquiteto procurou adaptar a planta livre a um programa doméstico. Mas nesse tipo de programa, logo ficava comprovada a inadaptação de independência entre pilar e parede à composição celular de algumas zonas, como a de dormitórios. Assim, embora toda a casa seja estruturada, a planta livre fica restrita ao andar nobre⁷. Com a construção dessa residência em terreno de grande declive, ficava também demonstrada a possibilidade de adaptação da estrutura em esqueleto à topografia.

Mas as potencialidades do esqueleto de concreto e sua capacidade como configuração de um protótipo havia sido estudada por Mies Van der Rohe no projeto do Edifício de Concreto de 1922 (figura 1). Baseada em um rígido sistema estrutural onde os elementos portantes e suportados são claramente identificados, a edificação era um modelo de edifício de escritórios que aparentemente poderia ser construído em qualquer lugar. A falta de definição da dimensão longitudinal e a imprecisão da localização do acesso é um reforço da idéia de que a estrutura poderia ser repetida indefinidamente.

⁶V. Comas, 1994, pp. 182-183.

⁷ Na Casa da Exposição da Construção realizada em Berlim em 1931, Mies estuda a possibilidade de ampliar a planta livre à zona noturna e continua verificando essa possibilidade, nos próximos anos, na sua série de casas com pátio.

Figura 1- Mies van der Rohe, Edifício de Concreto, 1922.

No artigo *A estrutura de Chicago*⁸, Colin Rowe realiza uma importante análise dos diferentes tipos de exploração da estrutura em esqueleto que puderam ser levados a cabo. Segundo esse autor, embora os arquitetos de Chicago tenham se antecipado ao papel formal que a estrutura do edifício estava destinada a jogar, para estes, a estrutura resolvia um problema essencialmente prático e comercial e não havia a exploração das potencialidades espaciais desse sistema e a expressividade da estrutura transportada para a fachada não era acompanhada de uma expressividade espacial.

Rowe usa como referência a arquitetura de Le Corbusier e Frank Lloyd Wright apontando que o protagonismo da expressividade espacial é decorrente de um interesse fundamental por parte desses arquitetos nas possibilidades formais da planta. Em contrapartida, diz o autor, “os edifícios de Sullivan podem ser, com freqüência, impressionantes afirmações da primazia da estrutura, mas é difícil acreditar que, para ele, o significado se suas plantas pudesse ter algum aspecto positivo”⁹.

Em concreto armado, Augusto Perret foi o primeiro a empregar a estrutura como meio de expressão arquitetônica. No edifício de apartamentos da Rua Franklin, de 1903, a estrutura em esqueleto está exposta e a fachada é construída com planos salientes e recuados. Seis pavimentos estão em balanço, expondo o último a ossatura tridimensional de concreto (figura 2).

Essa experiência acumulada do tema estrutura em esqueleto, mais especificamente de concreto armado, é inegável referência para os experimentos do arquiteto italiano Giuseppe Terragni nesse campo. Em 1932 quando projeta a Casa del Fascio, Terragni traz a estrutura para fachada, mas diferentemente dos arquitetos de Chicago e igualmente a Perret, demonstra um interesse essencial pelas expressividade das questões espaciais. Com um admirável processo de estratificação espacial realiza um contraponto entre a exposição da estrutura de Chicago ou de Perret e a expressividade espacial de Wright e Le Corbusier (figura 3 e 4).

⁸ Rowe, *La estructura de Chicago*, in Rowe, op. cit. 1978,

⁹Op. cit.

Figura 2 – Augusto Perret, Edifício de Apartamentos da Rua Franklin, Paris, 1903.

Figura 3 - Giuseppe Terragni, Casa Del Fascio, Como, 1932. Estudo inicial.

Figura 4 - Giuseppe Terragni, Casa Del Fascio, Como, 1932.

O edifício se transforma em uma límpida declaração sobre o sistema construtivo moderno revelando a lógica de sua estrutura de arquivado e, através da fenestração e da manipulação dos extratos externos do edifício revelando a presença dos espaços internos especiais. Como aponta Keneth Frampton¹⁰, o edifício é tratado como se fosse uma matriz espacial contínua, sem nenhuma orientação particular tal como encima e embaixo, esquerda e direita.

A ‘modernização’ na arquitetura italiana, dá seus passos decisivos no final da década de vinte - com a formação, em 1926, do *Gruppo 7* em Milão. Esse grupo - que apresenta seu mais importante expoente na figura de Giuseppe Terragni - constitui o germe do chamado *Razionalismo Italiano*. Mas, ainda que esse movimento renovador mais radical tenha dado seus passos iniciais através de uma arquitetura com forte componente abstrato numa tendência *International Style*, no seu desenvolvimento posterior recupera parte do substrato clássico

¹⁰ Frampton, 1987, p. 207.

tradicional mantendo uma preocupação permanente em preservar a identidade italiana e as lições do passado derivadas da formação de larga cultura de seus membros respaldada na tradição.

Dessa maneira, esses arquitetos desenvolveram uma arquitetura moderna que não assumia os valores de uma radical ruptura com a tradição clássica-acadêmica de seu país. A ausência de grandes janelas horizontais, a presença de aberturas em geral bastante tradicionais que destacam o predomínio do muro, e uma especial utilização da estrutura revelam uma forte tectônica clássica. O Dom-ino está ausente da arquitetura dos italianos que estavam presos a um esquema estrutural em forma de grelha tridimensional onde a tradicional primazia da estrutura e suas conexões era determinante e que tinha como precedente os pórticos clássicos utilizados de 'maneira abstrata' (figura 5 e 6).

A crença na herança clássica desse esquema estrutural é explicitada em uma publicação na revista *Domus* em 1932 intitulada 'Contatos entre arquitetura antiga e moderna' e expondo lado a lado imagens da arquitetura clássica romana e do arquiteto Mario Ridolfi (figura 7).

Figura 5 – Marcelo Piacentini e equipe, Universidade de Roma, 1932.

Figura 6 – Adalberto Libera, Praça da Catedral.

Figura 7 – Michelucci, "Contatos' entre arquitetura antiga e moderna". *Domus*, março de 1932.

Na Casa Del Fascio, Terragni faz uma demonstração das potencialidades e limites desse tipo estrutural e declara sua dívida com o esquema das quatro composições de Le Corbusier. *Estamos tratando aqui da construção definida por Le Corbusier como três genereux evidenciando de maneira clara o esqueleto muito regular da estrutura e deixando ampla liberdade para os espaços e os vazios (nunca para saliências) nos muros de fechamento do edifício*, declara o arquiteto¹¹.

No entanto como aponta Richard Etlin¹², Terragni desenvolveu uma alternativa estética para as implicações para a trama da estrutura livre. A arquitetura de Le Corbusier foi desenvolvida em uma oposição dialética entre a grade colunar e o muro, freqüentemente formatado com curvas orgânicas e freqüentemente separado da trama estrutural com a qual fazia um contraste plástico. Já para Terragni a trama estrutural se transforma em meio para criar uma rigorosa e severa rede de espaços em grelha com uma complexa interação das superfícies com o esqueleto estrutural, como na fachada leste da Casa Del Fascio e na casa Giuliani-Frigerio de 1939. Ainda segundo esse autor, em sua quinta leitura em Buenos Aires em 1929 publicado em *Précisions* em 1930, Le Corbusier deu a entender que haveria tipos adicionais em composição arquitetônica ainda para serem explorados. Com a Casa Del Fascio, Terragni efetivamente criou o quinto tipo estético e a potência dessa imagem é tal na Itália que é utilizada inclusive em campos externos à arquitetura com o projeto da sala Medaglia d'Oro para a Exposição Aeronáutica Italiana em Milão na sala, projetada em 1934 por Persico e Marcelo Nizzoli (figura 8).

Toda essa “discussão” internacional sobre as questões estruturais na arquitetura moderna, aparecerá refletida de algum modo na arquitetura de Rino Levi.

Figura 8 – Persico e Marcelo Nizzoli, Sala Medaglia d'Oro para a Exposição aeronáutica Italiana, Milão, 1934.

¹¹ Schumacher, 1991, p. 149.

¹² Frampton, op. cit. p. 449-451.

A estrutura na arquitetura de Rino Levi

Na São Paulo dos anos 30, o ambiente social e culturalmente conservador limita a ‘modernização’ da arquitetura, mas o crescente desenvolvimento industrial que leva ao aparecimento dos novos materiais construtivos e ao desenvolvimento das técnicas modernas de construção, principalmente da estrutura de concreto armado, possibilita uma série de renovações não somente na área construtiva como também no campo compositivo.

Apesar das dificuldades encontradas em termos de aceitação das formas austeras da arquitetura moderna, Rino Levi sente que o país é propício para a renovação arquitetônica: “*no Brasil, o modernismo se acha em condições de ter franca aceitação, já que não estamos presos a tradições arquitetônicas fortemente enraizadas*”¹³, diz o arquiteto em texto dos anos trinta.

Já no começo da década de 30 – depois de alguns projetos inspirados no neovernacular Romano - Levi alinha-se de maneira clara às vanguardas, lançando-se entusiasmamente em uma arquitetura de elementos abstratos com aspectos formais da arquitetura expressionista temperada com um evidente sabor italiano. O contato estreito que o arquiteto mantém nessa época com seus colegas italianos – que marcará sua obra até o final desta década – reflete-se na presença dos ‘cinco absolutos da nova estética’ preconizados pelo *Gruppo 7*: ausência de decoração, formas abstratas, sacadas em balanço, janelas de esquina e expressão do esqueleto estrutural¹⁴. O sabor italiano fica por conta tanto das características *razionalistas* como por algum uso de pórticos “clássicos” e loggias pergoladas (figura 9).

Figura 9 – Rino Levi, Edifício Guarani, São Paulo, 1936.

¹³LEVI, texto sem título e sem data - provavelmente escrito depois de 1936.

¹⁴O estreito e continuado contato mantido durante a década de trinta com seus colegas italianos pode ser verificado na correspondência e publicações italianas encontradas no Arquivo Escritório Rino Levi.

A influência direta do contato com a Itália ainda perdurará no final dos anos trinta e começo dos anos quarenta. Agora se notará a tendência – como também ocorreu em obras de outros arquitetos paulistanos – no uso mais rígido da simetria e na presença de pórticos, a um classicismo figurativo de caráter bastante monumental. A referência à arquitetura ‘neoclássica’ surgida na Itália em meados da década de vinte e que se concretizará em vários projetos dos anos trinta e quarenta, sendo os mais importantes o da Universidade de Roma, de 1932 e o da EUR42 – Exposição Universal de Roma, em 1942 - ambos projetos coordenados por Piacentini¹⁵, é clara. Tal atitude por parte de Rino Levi encontrava apoio e referência no trabalho de vários arquitetos do *razionalismo*, entre eles antigos colegas como Libera e Pagano, que nessa época desenvolviam uma arquitetura nesses moldes. Depois de uma década de *International Style*, então, a reconsideração explícita dos valores da tradição arquitetônica conjugados aos aspectos modernos, se faz presente (figura 10).

Figura 10 – Rino Levi, projeto para o Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, 1937.

Em 1941, Levi realiza os projetos do Cine Ipiranga e Hotel Excelsior e do Instituto de Filosofia Sedes Sapientiae, projetos de uma modernidade híbrida onde começa a ficar evidente a passagem do pórtico monumental a uma estrutura inspirada na grelha *razionalista*. A forte influência italiana refletida em sua arquitetura nos primeiros anos de atuação é indicativa dos motivos para a, ainda agora, quase indiferença pela planta livre e sua continua adesão ao uso

¹⁵Em 1938 Piacentini projeta o Edifício Matarazzo em São Paulo.

retórico da coluna/pilar - onde a união estrutural entre vigas e suportes explicitamente manifesta leva a arquitetura de novo a uma categoria tectônica primária.

No Cinema-Hotel a estrutura manifesta-se externamente no pórtico e na apresentação modulada da fachada em parte reticulada com planos retraídos e em parte com grelha de concreto e blocos de vidro (figura 11).

No Instituto, tem a oportunidade de trabalhar com certa liberdade compositiva em terreno perto da zona central da cidade e nesse caso a estrutura independente é explicitada de maneira mais integral - embora sua presença não seja utilizada como oportunidade para uma exposição explícita da independência entre estrutura, vedação e teto. Neste caso, a não 'extroversão' da independência entre os elementos estruturais deve-se, em parte, à difícil adequação desse esquema a um programa tão compartimentado - dormitórios, escritórios e salas de aula - mas também, provavelmente, à ausência de uma total maturidade conceitual, em relação ao espaço universal moderno, por parte do arquiteto: em termos de elementos verticais, sempre que possível, paredes e pilares coincidem; no plano horizontal, a trama aparente das vigas não permite que os pilares flutuem livremente no espaço (figura 12 e 13).

A única antecipação de um tratamento espacial 'totalmente' moderno aparece na marquise ondulada, sob a qual se dá uma suave flutuação do espaço e que em contraste com os volumes prismáticos realiza também a única exposição clara da contraposição compositiva normativo-especial (figura 14).

Figura 11 – Rino Levi, Cine Ipiranga e Hotel Excelsior, São Paulo, 1941.

Figura 12 - Rino Levi, Instituto de Filosofia Sedes Sapientiae, São Paulo, 1941.

Figura 13 - - Rino Levi, Instituto de Filosofia Sedes Sapientiae, São Paulo, 1941.

Figura 14 - Rino Levi, Instituto de Filosofia Sedes Sapientiae, São Paulo, 1941.

Nesse projeto, encerrando uma década de uma arquitetura com forte tendência à abstração - com o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários de 1939 – Rino Levi começa a trabalhar com uma maior riqueza em termos de tratamento de superfície ao utilizar a grelha de argamassa armada. A partir daí, durante os primeiros anos da década de 40, em edifícios de diversos programas, emprega a grelha, que algumas vezes funciona como elemento de proteção solar, mas em geral, como elemento expressivo que permite a passagem da luz mas preserva certa intimidade no espaço interior¹⁶.

O Edifício Trussardi, de 1943, também apresentará uma composição com planos de grelhas fachada que em um processo de avançar e retroceder produzem um certo espaço extratificado.

Com relação à concepção espacial, a verificação desse tema nos projetos elaborados ao longo da década de quarenta nos mostra de maneira clara um processo de desenvolvimento em direção ao espaço essencialmente moderno e universal. Entretanto a riqueza e complexidade compositivas lograda por meio da exposição da total independência entre coluna, teto e parede é algo que vai sendo conquistada aos poucos.

Na Maternidade Universitária de São Paulo, de 1944, o sistema geral de estrutura em esqueleto aplicado em todo o conjunto atende às necessidades de flexibilidade do plano. Mas a estrutura de concreto está configurada, quase totalmente, com a linha de pilares externos coincidentes com os limites da laje - somente não coincide no térreo do auditório, com pilotis que funcionam como pórtico de acesso e no corredor curvo que interliga a entrada principal do edifício ao auditório, criando um «incidente» de certa maneira surpreendente (figura 15).

¹⁶É importante destacar a ambigüidade em relação à transparência e opacidade desse elemento: responde aos ideais modernos de abertura total, mas conserva a tectônica própria de uma arquitetura mais tradicional.

Figura 15 – Rino Levi, Maternidade Universitária de São Paulo, de 1944.

Se os edifícios comerciais, como veremos adiante, são casos extremos onde a manifestação da planta livre se dá no todo, resultando em um espaço essencialmente homogêneo, nem sempre as circunstâncias permitem atuação tão radical e freqüentemente, alguns programas não recomendam tal atitude. O mais comum é que a explicitação da independência entre vedação e estrutura se dê apenas em algumas zonas, geralmente aquelas hierarquicamente mais importantes ou que comportam espaços mais amplos e flexíveis. Neste projeto, a representação do espaço moderno mostra-se na independência entre estrutura e parede em várias ocasiões: no restaurante, na policlínica e no pilar isento diante dos elevadores que é enfatizado interna e externamente, em todos os andares, através da transparência do vidro. As duas linhas de pilares no vestíbulo, assim como o pé direito duplo com mezanino destaca a tradicional importância do espaço de acesso de qualquer edifício.

No projeto do Hospital Central do Câncer, de 1948, a representação do discurso moderno de independência entre os elementos de arquitetura dá-se principalmente no corpo mais próximo da calçada onde está localizado o acesso principal: na entrada, a vedação se retrai e, junto ao corpo cilíndrico da escada realiza um debate planar de maneira excepcionalmente virtuosa em sua obra. Os pilares, conformando pórtico nesse nível, continuam visíveis por detrás do vidro, no piso superior. A hibridez nesse projeto é surpreendente. No edifício posterior, residência de médicos, enfermeiras e estagiários, a rigidez da modulação reflete-se indistintamente nas duas fachadas através da externalização da retícula estrutural - em tratamento uniforme em ambas as fachadas (figura 16).

Figura 16 – Rino Levi, Hospital Central do Câncer, São Paulo, 1948.

O uso do *Dom-ino* com seus pilares reentrantes e laje em balanço tem predomínio absoluto na arquitetura moderna brasileira. Lúcio Costa especifica o alcance desse elemento técnico-construtivo na nova arquitetura, ao declarar que essa independência que permite parede e suporte representando “*duas funções nítidas, inconfundíveis*” é “*o segredo de toda a nova arquitetura*”. A liberdade também se apresentava na composição da fachada: as lajes em balanço davam lugar a que as colunatas “*que sempre se perfilaram, muito solenes, do lado de fora*” fossem transferidas para o interior¹⁷. Costa finalmente resume sua compreensão das potencialidades da arquitetura moderna ao entender que o fundamento técnico moderno - a estrutura - permitia o diálogo equilibrado das duas concepções arquitetônicas aparentemente contraditórias ao longo de toda a história da arquitetura: a «plástico-ideal» e a «orgânico-funcional»¹⁸.

Essas questões serão incorporadas de alguma maneira ao repertório arquitetônico de Rino Levi. Sua aproximação da arquitetura carioca possibilita uma leitura mais clara, por parte do arquiteto, das possíveis complexidades inerentes ao método Corbusiano.

Em 1942, no projeto para o Teatro Cultura Artística, localizado no centro de São Paulo, Rino Levi realiza uma de suas primeiras tentativas de uso do *Dom-ino* (figura 17). Nesse projeto, a explicitação da estrutura manifesta-se nas três linhas arqueadas desenhadas por pilares isentos que articulam o deslocamento frontal de acesso ao edifício. Na entrada, as paredes retraem-se e os pilares configuram um pórtico. No segundo nível os pilares aparecem intactos por detrás da ampla superfície envidraçada.

¹⁷V. Lúcio Costa. Razões da nova arquitetura, 1934, in Costa, 1962, p. 28. Apresentação clara da opção pelo esquema *Dom-ino* e não pela exposição da estrutura na fachada como, por exemplo, era preferência dos arquitetos Italianos.

¹⁸Lúcio Costa, Considerações sobre arte contemporânea, 1952, in Costa op. cit., pp. 204-205.

Figura 17 – Rino Levi, Teatro Cultura Artística, São Paulo, 1942.

A idéia de edifício de escritórios ou administrativo exposta por Rino Levi um ano antes fazendo referência ao Paço Municipal a ser construído em São Paulo – com “*estrutura livre, paredes móveis, construídas de materiais leves, janelas de piso a teto e de lado a lado*”¹⁹ - é posta em prática no projeto do Banco Paulista do Comércio, projetado em 1947. Neste edifício Rino Levi realiza seu mais explícito discurso sobre a independência entre pilar e vedação (figura 18).

Figura 18 – Rino Levi, Banco Paulista do Comércio, São Paulo, 1947.

O projeto coloca em evidência a direção que o conceito espacial vai tomando na obra de Rino Levi, que nesses anos começa a adotar integralmente a idéia de ‘espaço moderno’: um espaço que pressupõe além da independência entre todos os elementos, principalmente entre vedação e estrutura, também a presença do teto plano. Contudo esse projeto evidencia certa ‘contenção’ se

¹⁹ LEVI, Rino . Sobre o projeto para o Paço Municipal de São Paulo, in *Diário da Noite*, 21-8-46.

comparada à arquitetura carioca e mesmo a corbusiana: se colocamos lado a lado as obras de Levi e dos arquitetos cariocas e mesmo de Le Corbusier, veremos que o discurso da independência entre vedação e estrutura na obra do arquiteto paulista não apresenta o virtuosismo presente na arquitetura carioca ou em algumas obras do mestre, como o edifício Centrosoyus, de programa administrativo, ou ainda o edifício Porte Molitor, residencial.

Se fizermos uma comparação entre o Banco Paulista e outros edifícios de mesmo programa e localizados também em tecido urbano tradicional, repararemos que os partidos são mais ou menos os mesmos: o esqueleto estrutural como ordenador e os usos secundários ocupando os 'espaços residuais'. Mas ali onde o arquiteto poderia fazer concessões ao 'especial', por exemplo, no jogo dos planos de vedações - principalmente nos acessos e térreo, mas também nas divisórias internas dos ambientes –mostram-se as diferenças. Levi atua com muito mais rigidez em relação aos demais e raramente deixa o 'especial' se manifestar por meio de uma geometria mais complexa.

Na obra de Rino Levi dos anos cinqüenta podem ser encontrados alguns projetos residenciais onde não está presente qualquer relação com elementos urbanos. A Fazenda Olivo Gomes, de 1951, em São José dos Campos é exemplo deste caso.

Se nos projetos de casa urbana de Levi, a técnica tradicional de paredes portantes é a alternativa, na casa rural, o enfoque é totalmente diverso. Localizando-se no espaço 'infinito', 'ideal', sem a necessidade de acomodação ao lote e sem ter a introspecção como prioridade, o objeto arquitetônico pode, então, mostrar-se isento, 'puro». A composição parte do esquema *Dom-Iso* assumindo, assim, um evidente caráter de objeto moderno: o *object-type* elevado sobre a paisagem através do uso de pilotis e das grandes aberturas (figura 19).

Figura 19 – Rino Levi, Fazenda Olivo Gomes, São José dos Campos, 1951.

Considerações finais

Seja com uma grelha tridimensional multidirecional e planos que recuam e avançam, seja com um sistema de teto plano e pilares pontuando o espaço uniforme e universal, o certo é que a estrutura em esqueleto e a conseqüente possibilidade de sua separação das paredes que agora têm apenas função de vedação, trouxe potencialidades de composição espacial inéditas que foram exploradas de um modo ou de outro pelos arquitetos modernos.

A estrutura foi adotada como um 'sistema' que representava os anseios mais essenciais da arquitetura moderna: a reestruturação arquitetônica global do espaço habitado. Nas palavras de Otilia Arantes,

... cada edifício construído deve tomar para si a representação de uma ordem subjacente. Portanto a totalidade já está inscrita nas suas menores células temáticas, o edifício já traz cifrado nele mesmo este todo: uma nova ordem – um novo mundo para um novo homem²⁰.

A esse respeito Rowe observa,

sem levar a analogia longe demais, podíamos dizer que, na arquitetura contemporânea, a estrutura passou a deter o papel que na antigüidade clássica e no Renascimento teve a coluna. Como esta, a estrutura estabelece por todo o edifício uma razão comum com a qual se relacionam todas as partes e, como o arco de ogiva na catedral gótica, gera um sistema ao que se subordinam todas as partes²¹.

Referências bibliográficas

- ANELLI Renato e GUERRA, Abílio. Rino Levi: Arquitetura e cidade. São Paulo: Romano guerra, 2001.
- BANHAM, Reyner. Teoria e projeto na primeira era da máquina. São Paulo: Perspectiva, 1979.
- COLQUHOUN, Alan. La arquitectura moderna. Uma historia desapasionada. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- _____. Modernity and the classical tradition. Cambridge, Mass: MIT/Press, 1989.
- COMAS, Carlos Eduardo - Arquitetura moderna, estilo corbu, pavilhão brasileiro. In: AU 26, São Paulo, out/nov 1989, pp. 92-101.
- _____. Protótipo e monumento, um ministério, o ministério. In: Projeto 102, São Paulo, ago. 1986, pp. 136-149.
- COSTA, Lúcio. Sobre Arquitetura. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.
- ETLIN, Richard A. Modernism in Italian Architecture, 1890-1940. Cambridge, Mass: MIT Press, 1991.
- FRAMPTON, Keneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1987.
- GIEDION, Sigfried. Espaço, tempo e arquitetura. O desenvolvimento de uma tradição. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

²⁰ARANTES, Otilia Beatriz Fiori . Do universalismo moderno ao regionalismo pós-crítico, in AAVV. (Re)Discutindo o Modernismo: Iniversalidade e diversidade do Movimento Moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil, 1995, p. 12.

²¹Rowe. La estructura de Chicago, in Rowe, op. cit., 1978, p.91.

GONSALES, Célia Castro. Racionalidade e contingência na arquitetura de Rino Levi. Tese de Doutorado, ETSAB, Barcelona 2000.

LE CORBUSIER. Oeuvre complète. Zurich: Artemis, 1995.

LEVI, Rino. A arquitetura é arte e ciência. In: Ócolum 3, Campinas, mar 1993, pp. 39-42, publicado originalmente em dez 1949 na revista L'Architecture d'Aujourd'hui nº 27.

_____. Credo profesional. In: Informes de la Construcción 76, Madrid, dez 1955.

_____. Evolução da arquitetura, aula inaugural na FAU-URGS, 1958. Arquivo Escritório Rino Levi.

_____. Mudam os tempos. In: Arquitetura 42, dez. 1965, p. 9, publicado originalmente em set/out 1948 na revista *Artes Plásticas* de São Paulo.

_____. O que há na arquitetura. In: Arquitetura 42, Rio de Janeiro, dez. 1965, p. 8 publicado originalmente em 1939 na Revista Anual do Salão de Maio-Rasm de São Paulo.

ROWE, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

SCHUMACHER, Thomas L. Surface and Simbol: Giuseppe Terragni and the architecture of italian rationalism. New York: Princeton Architectural Press, 1991.